

**Қ.ОРАЗЫМБЕТОВТЫҢ ИЛИМИЙ МИЙНЕТЛЕРИНДЕ ИБРАГИМ ЮСУПОВ
ДӨРЕТИҰШИЛИГИНИҢ ҮЙРЕНИЛИҰИ**

Байниязова Т.Қ.

*филология илимлари бойынша философия докторы (PhD), үлкен илимий хызметкер
Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан
бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты
Нөкис, Қарақалпақстан, Өзбекстан*

**THE STUDY OF IBRAGIM YUSUPOV'S WORK IN THE SCIENTIFIC WORK OF
K.ORAZIMBETOV**

Bayniyazova T.

*Senior Researcher
Karakalpak Research Institute of Humanities
Doctor of Philosophy on Philological Sciences
Nukus, Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan*

Аннотация

Бул мақала Қ.Оразымбетовтың илимий мийнетлеринде шайыр И.Юсупов дөретиўшилигиниң үйренилиўи мәселесине бағышланған. Қ.Оразымбетов тәрәпинен хәзирги қарақалпақ лирикасында көркемлик изленислер, сондай-ақ хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы проблемаларын изертлеу барысында әдебий майданда И.Юсуповтың жетекшилик етиўи, шайыр тәрәпинен өзине тән дөретиўшилик мектеп жаратылыўы айрықша итибар бериледи. И.Юсуповтың миллий әдебиятты раўажландырыў жолындағы хызмети, оның дөретиўшилик тулғасы келешекте де әдебиятшы-алымлардың турақлы дыққат орайында болатугыны хәққинда жуўмаққа келинген.

Abstract

This article is devoted to the study of the art work of the poet Ibragim Yusupov in the K.Orazimbetov's scientific research. By the process of research of the problem of artistic searches in modern Karakalpak lyrics, as well as the evolution and typology of art forms in modern Karakalpak lyrics, K.Orazimbetov's attention is focused on the leading role of I.Yusupov in the literary field, the creation of a kind poetic school. The author comes to the conclusion that I.Yusupov's merit in the development of national literature, his creative personality will be in the center of attention of literary Study in the future.

Таяныш сөзлер: шайыр тулғасы, қарақалпақ лирикасы, дөретиўшилик изленис, әдебий мектеп, поэзия, шығарма.

Keywords: personality of the poet, Karakalpak lyrics, creative searches, literary school, poetry, work.

Қарақалпақ әдебиятының көрнекли ўәкили, қарақалпақ поэзиясының байтереги И.Юсуповтың дөретиўшилиги миллий әдебияттаныўда турақлы дыққат орайындағы объектлердиң бири болып табылады. Әдебий сын тарийхы бойынша мийнетлерде [1], қарақалпақ әдебияты, миллий поэзияға арналған изертлеўлерде, баспа сөз бетлеринде жәрияланған сын мақалаларда шайырдың өзине тән жолы, прозалық, поэзиялық, драмалық шығармалар дөретиў жолындағы изленислери талқыланды. Шайырдың дөретиўшилиги бойынша Қ.Султанов, Г.Есемуратов, В.Ульяшовтың монографиялары жарық көрди [9]. Сондай-ақ, Ж.Мақсетова, М.Мәмбетова, А.Хамидова, Д.Пахратдинов, Қ.Мәмбетовлар тиккелей И.Юсуповтың шығармаларын үйрениўдиң хәр түрли аспектерине бағышланған диссертацияларды жақлады [4]. Усы қатарда белгили илимпаз Қ.Оразымбетовтың изертлеўлери итибарға ылайық.

Қ.Оразымбетовтың «Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркемлик излениўшилик (80-жыллар)» атамасындағы изертлеўинде И.Юсуповтың дөретиўшилиги өз сәўлелениўин

тапты. Жумыста илимпаз ХХ әсирдиң 80-жыллары лирикасының характерли өзгешелигин белгилеп береді хәм шайырлардың дүньяны, ўақытты түсиниўге болған умтылыўшылығы көпшилик жағдайда жемисли жуўмақланғанын тастыйықлайды. Лирикалық шығармаларға баха бериўде әҳмийетли критериялардың бири ретинде қосықтың не ушын жазылғанлығын билиў, бунда шайыр сезимине тәсир етиўши нәрсеге (повод) итибарды қаратыў зәрүр, деген принципке жүгине отырып, Қ.Оразымбетов И.Юсуповтың «Пәлекли қоста түнеў» атлы қосығын анализлеу барысында төмендегише жуўмақ жасайды: «бул қосықта тәбият хәққинда сөз етиў де, мухаббат, өмир, заман хәққинда сөз етиўлер де араласып жүрсе тематикалық жақтан жоқарыдағыдай принципте (*лирикалық шығармаларды сиясий лирика, философиялық лирика деп бөлип үйрениў – Т.Б.*) қосықты қандай лириканың тайпасына жатқарыўға болады? Хәш қайсысына!» [6, 52]. Усылайынша, илимпаз Қ.Оразымбетов И.Юсуповтың пенен бир қатарда С.Ибрагимов, Х.Дәўлетназаровтың лирикалық дөретпелерин таллау арқалы лирикалық шығармаларды философиялық-медитативлик хәм

сиясий лирика деп бөлген оның мәнісіне жууап береді, деген жууамаққа келеді.

Сондай-ақ, Қ.Оразымбетов тәрпіннен лирикада форма саласындағы излениушилик мәселесі сөз етилгенде, сүүретлеу кураллары, қосық қурылысы, поэтикалық дүркіннің рауажланыуы сыяқлы мәселелерге дыққат аударылады. Жумыстың II бабында Ж.Избасқанов, Б.Генжемуратов, С.Исмаилов, К.Реимов хәм т.б. қарақалпақ шайырларының қосықлары менен бир қатарда, И.Юсуповтың «Пәлеклі қоста түнеу», «Байыулы» сыяқлы дөретпелері таллауға тартылады хәм, ұсылайынша, И.Юсуповтың лирикалық форма таңлаудағы изленислеріне унамлы баха беріледі [6, 72-74, 87-88, 93-94, 98-99].

Буннан кейінгі уақытта Қ.Оразымбетов тәрпіннен қарақалпақ лирикасының теориялық проблемаларын үйрениуге бағышланған «Хәзиргі қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы» (2004) монографиясы жарық көрді. Монографияда қарақалпақ шайырларының лирикалық дөретпелері таллауға тартылады, соның менен бирге И.Юсуповтың дөретіушилик изленислеріне айрықша орын ажыратылғанының гүуасы боламыз. Бунда илимпаз өз ұстазы С.Ахметовтың И.Юсуповтың шайырлық шеберлігіне тийісли айтылған: «Алыс Малайзия кешелерінде», «Төк тауындағы ойлар» қосықларында шайырдың ең тийкарғы жетіскенлігі – эпикалық сюжетті лирикаға синдире алыуында, деген пикирине нәзер қаратады [7, 12]. Мийнетте мазмун хәм форманың бирилігі, қосықтың финалында берилетуғын жууамақ, турмыслық материалға жантасыу, дәстүр хәм новаторлық хәм т.б. илимий-теориялық әхмийеттегі мәселелерді үйрениу барысында көпшилик орынларда И.Юсуповтың лирикалық дөретпелерінен мысал келтирилген. Әсіресе, жумыстың «Лирикалық топлам – айрықша көркем форма сыпатында» деп аталған бабының екінші бөлімінде И.Юсуповтың дөретіушилигі тиккелей объект сыпатында таңлап алынып, шайырдың «Дузлы самаллар» топламына әдебий-теориялық талқы жасалған, бунда автордың дөретіушилик нийетінен келип шығып, лирикалық топлам дүзіу тәжірийбесіне (лирикалық топламға атама қойыу, алғы сөз, аннотация жазыу, эпиграф байлау, т.б.) дыққат аударылған.

Солай етип, хәзиргі қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы проблемасын үйрениуде илимпаз Қ.Оразымбетов И.Юсуповтың қарақалпақ поэзиясын рауажландырыудағы дөретіушилик изленислерін жоқары бахалап, «қарақалпақ поэзиясында поэтикалық мектептер қәлиплести. Бул мектептердің ең көрнеклісі И.Юсуповтың мектебі болды. И.Юсуповтың мектебі үәкиллери интеллектуаллық әдебиат жаратты» деген жууамаққа келеді [7, 181].

Өз гезегінде, Қ.Оразымбетов тәрпіннен 1980-жыллардағы қарақалпақ лирикасында көркемлик излениушилик, хәзиргі қарақалпақ лирикасында

көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы бойынша жүргізген изертлеулері илимий орталықта қоллап-қууатланып, қарақалпақ әдебиаттаныуында бул изленислердің илимий әхмийеті хәм зәрүрлігі айрықша атап өтилді. Мысалы, белгилі илимпаз П.Нуржанов: «автордың бул көркем формалар тууралы илимий-теориялық жақтан улыу маластырылған пикирлері, ойлары, болжаулары хәзиргі пайыттағы әдебий теориялық ой-пикир дүньямызға қосылған белгилі үлес болғанлығын атап өтиуіміз керек», деп жазған болса [5], филология илимлерінің докторы, профессор Қ.Жәрімбетов төмендегіше пикир билдиреді: «Соңғы 30 жыллықтағы миллий лирикамыздың эволюциялық рауажланыу жолларын тарихый көринисте ашып берген, хәзиргі лирикада мазмун хәм форма қатнастарының дәрежесін айырған, хәзиргі миллий лириканың әдебий байланыслар, әдебий тәсірлер нәтижесінде рәңбәрең формалар, жанрлар менен толысыу процесін көрсеткен, киши лирикалық формалардың көркемлик тәбиятын, олардың әдебий кубылыс сыпатында өзгешеликлерін дурыс анықлаған, қосық қурылысы элементлерінің (қатарлар, уйкастар, бәнтлер, ырғақ х.т.б.) әмелий хызметлерін анық белгилеп берген. ...Қәне, енді илимий ой-пикирлер шеңберін кеңейтетуғын, илимий хәм әмелий пайдасы анық көринип туратуғын, заман талабына толық жууап бере алатуғын, хадал мийнеттен тууылған, сынасаң сын, минесең мин көтеретуғын ұсындай жумыслар бола берсе» [2].

Жоқарыда аты аталған илимий изертлеулерден тысқары, Қ.Оразымбетовтың авторлығындағы «Пародия түп нұсқаға мүнәсип болса», «Туфлий қайда, шаш қайда?!», «Поэзия сарайының сәрдары», «Миллий орнаментлерге оранған поэзия», жоқлау формасындағы «Поэзия аспанында бир жулдыз сөнди» сыяқлы И.Юсуповтың дөретіушилигіне арналған мақалалары баспа сөз бетлерінде жәрияланған болып, оларда шайырдың шығармаларын түсинип оқыуға, миллий поэзияны рауажландырыу жолындағы оның хызметін үйрениуге тийісли ой-пикирлері сәуленген [8].

Солай етип, Қ.Оразымбетовтың илимий жумысларында И.Юсупов дөретіушилигі хәр тәрәпке таллауға тартылды хәм шайырдың тулғасы, поэтикалық шеберлігі, қарақалпақ поэзиясында өзине тән жол салғаны айрықша атап өтилді.

И.Юсуповтың тәкірарланбас шайырлық талантынан дөреген шығармалары қарақалпақ әдебиаттаныуының дыққат орайында турыуы нызамлы кубылыс болып табылады. Өйткени, илимпаз Қ.Жәрімбетовтың көрсетип өткеніндей, И.Юсупов «өзінің баслы куралы болған поэзия арқалы халқымыздың рууында, ишки дүньясында хадаллық, дурыслық, тууысқанлық, дослық, жолдаслық, ұатан сүйіушилик, азаматлық, пәк мухаббат, оған садықлық сезімлерін оятты хәм тәрбиялады. Оның өлмейтуғын поэзиясы келешек әуладларды да ұсындай хасыл сезімлер менен

тәрбиялай алады, деп исеним менен айтыуымызға болады. ... Ҳәзир қайтыс болғанына он бір жыл болса да оның кітаптары ең көп оқылатуғын, адамлар ізлеп жүретуғын хасыл мүлкке, халқымыздың қадірлі рухый ғазийнесине айналды» [3, 73].

Бұл жағдай, шайырдың жүйрік қәлемінен дөреген шығармалары, оның көркемлік дүнясы, кулласы – И.Юсуповтың дәретиўшилиқ тулғасы қарақалпақ әдебиаттаныўында келешектегі илимий изертлеўлерге арқаў болары сөзсиз, деп тастыйықлаўға тийкар жаратады.

Әдебиатлар

1. Ахметов С. Қарақалпақ әдебий критикасы хәм әдебиат илиминиң тарийхынан. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1980. – 168 б.; Ахметов С. Қарақалпақ әдебий сыны: изертлеўлер. Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. – 296 б.
2. Жәримбетов Қ. Сынасаң сын көтергендей мийнет. // Әмиўдәрья, 2006, №2
3. Жәримбетов Қ. Мәңги булақ (Уллы шайыр Ибрайым Юсуповтың поэзиясы ҳаққында гейпара ойлар) // Әмиўдәрья, 2019, №4, 73-78 б.
4. Мақсегова Ж. Ибрайым Юсуповтың поэтикалық шеберлиги. – Ташкент, 1991; Мәмбетова М. И.Юсупов поэзиясының қосық қурылысы. – Нөкис, 1999; Хамидова А. И.Юсупов

творчествосы хәм Европа әдебияты (әдебий байланыслар хәм әдебий тәсирлер мәселеси). – Нөкис, 1999; Пахратдинов Д. И.Юсупов дәретиўшилигинде Шығыс классиклери дәстүрлери (әдебий байланыслар хәм тәсирлер). – Нөкис, 2001; Мәмбетов Қ. Ибрайым Юсупов поэмаларының жанрлық өзгешеликлери. – Нөкис, 2019.

5. Нуржанов П. Лирикамызды үйрениўдеги жаңа бағдар. // Устаз жолы, 2005 жыл 28-май
6. Оразымбетов Қ. Ҳәзирги дәўирдеги қарақалпақ лирикасында көркемлік излениўшилиқ (80-жыллар). / Оразымбетов Қ. Таңламалы шығармалар топламы. Еки томлық. Том I. – Нөкис: Билим, 2018. – 408 б.
7. Оразымбетов Қ. Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы. – Нөкис: Билим, 2004. – 188 б.
8. Оразымбетов Қ. Таңламалы шығармалар топламы. Еки томлық. Том II. – Нөкис: Билим, 2018. – 384 б.
9. Султанов Қ. Заманлас жаным менен. – Нөкис, Қарақалпақстан, 1972.– 144 б.; Есемуратов Г. Ибрайым Юсуповтың поэзиясы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1976. – 116 б.; Уляшов В. Ветер земных дорог: Литературный портрет Ибрагима Юсупова. – Ташкент: Изд. лит. и иск-ва им.Гафура Гуляма, 1980. – 144 с.

THE ROLE OF EUPHEMISMS IN THE ENRICHING OF THE GERMAN AND THE ENGLISH VOCABULARIES

Yusifov E.,

*PhD, associate professor of Azerbaijan University of Languages
Baku*

Yusifova K.

*Senior teacher of Azerbaijan University of Languages
Baku*

Abstract

Research indicate that euphemisms are not always used to beautify, but also to soften, alleviate, and sometimes to hide the essence of something. In order to increase, strengthen and sweeten the artistic effect of speech, the word artist creates a series of euphemisms in the choice of words, sometimes knowingly using softer, indirect, covert and well-intentioned expressions. In the German and the English languages, euphemisms are divided into 4 main groups according to the sources: religious euphemisms, socio-moral euphemisms, political euphemisms, socio-aesthetic euphemisms.

Religious euphemisms reflect socio-moral ideas that have a social, philosophical and moral content. Unlike religious euphemisms, socio-spiritual euphemisms contain various ethical norms in society – human morality, behaviour and attitudes. Political euphemisms are formed and used for certain political purposes. In every class society, the ruling circles try to deceive the masses by covering up their negative, vicious and unpleasant activities, and thus they achieve their reactionary and bandit goals. Socio-aesthetic euphemisms reflect the laws of etiquette and dignity.

Analyses indicate that euphemisms arise as a product of human creative thinking and contain the requirements of the specific characteristics of the word artist. Thus, it is obvious that euphemisms have a sharp effect, they are an important method and means in the language to explain a certain point, to reveal an intended issue. From this point of view, euphemisms can be considered as one of the necessary and useful linguistic techniques in the language, because the word is the main means and the first element of the language.

Keywords: a series of euphemisms, euphemistic sets, religious euphemisms, socio-moral euphemisms, political euphemisms, socio-aesthetic euphemisms.